

РАЗДЕЛ 11. ЭНЕРГЕТИКА

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4444628>

УДК 625

**ПРИЧИНЫ И ПОСЛЕДСТВИЯ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ
ТОКОМ В ОБЛАСТИ ХОЗЯЙСТВА АВТОМАТИКИ И
ТЕЛЕМЕХАНИКИ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ**

А.О. Алушкин,

студент 5 курса, напр. «Автоматика и телемеханика»,
профиль спец. «Системы обеспечения движения поездов»

Е.Ю. Грицай,

студент 5 курса, напр. «Автоматика и телемеханика»,
профиль спец. «Системы обеспечения движения поездов»

О.В. Колмаков,

научный руководитель,
к.т.н., доц., кафедра систем обеспечения движения поездов,
КРИЖТ,
г. Красноярск

Аннотация: В данной статье мы рассмотрим, что же такое поражение электрическим током, так же расскажем о причинах и последствиях данного поражения.

Зачастую электрический ток оказывает вредное воздействие на человека. Оказавшись в электрической цепи под напряжением, молекулы живой ткани возбуждаются, это нарушает обмен веществ и происходит разрушение живых тканей организма человека. Очень часто действие электрического тока не проходит бесследно и может даже понизить трудоспособность человека, а иногда поражение электрическим током вызывает хронические заболевания и даже полную нетрудоспособность.

Ключевые слова: поражение электрическим током, разрушение живых тканей организма человека

CAUSES AND CONSEQUENCES OF ELECTRIC SHOCK IN THE FIELD OF ECONOMY OF AUTOMATION AND TELECOMMUNICATIONS ON RAILWAY TRANSPORT

A.O. Alushkin,

5th year student, ex. "Automation and Telemechanics",
special profile "Train traffic support systems"

E.Yu. Gritsay,

5th year student, ex. "Automation and Telemechanics",
special profile "Train traffic support systems"

O.V. Kolmakov,

scientific director,
Ph.D., Assoc., Department of Train Traffic Support Systems,
KRIZHT,
Krasnoyarsk

Abstract: In this article, we will consider what an electric shock is, and also talk about the causes and consequences of this injury.

Electric current is often harmful to humans. Once in an electric circuit under voltage, the molecules of living tissue are excited, this disrupts metabolism and the destruction of living tissues of the human body occurs. Very often, the action of an electric current does not pass without a trace and can even lower a person's ability to work, and sometimes an electric shock causes chronic diseases and even complete disability.

Key words: electric shock, destruction of living tissues of the human body

Введение. Чаще всего под действие электрического тока попадают электромонтеры и электромеханики, но электротравмы могут получать и люди, имеющие косвенное отношение к электрооборудованию [1-16].

Существует несколько видов поражений электрическим током:

- термические – это ожоги разной степени поражения, повреждение и нагрев сердечно – сосудистой системы, это приводит к ограничению дееспособности и функциональных расстройств;
- электрические – влияют на кровь в организме человека, из-за этого может начаться процесс разложения;
- биологические – быстро приводят к заболеваниям, а также происходит нарушение работы сердца, появлении судорог и отказ дыхательных путей;

- механические – вызывает повреждения мягких тканей организма человека.

Далее рассмотрим основные причины поражения электрическим током. К ним относятся:

- прикосновение к неизолированным токоведущим частям;
- прикосновение к металлическим частям оборудования, оказавшимся под напряжением из-за повреждения изоляции;
- прикосновение к неметаллическим предметам, оказавшимися под напряжением;
- прикосновение к отключенным частям оборудования, на которых может быть напряжение.

Так же причинами несчастных случаев в хозяйстве электрификации и электроснабжения является не отключение электроустановок, не применение переносных заземлений и защитных касок, нарушение работниками габаритов зон, опасных в отношении приближения к токоведущим или заземленным частям при работе со снятым напряжением или под напряжением, отсутствие контроля со стороны руководителей работ за выполнением операций в местах повышенной опасности.

Больше всего случаев поражения электрическим током происходит из-за грубых нарушений правил технической безопасности! Когда работы проводятся без снятия напряжения на токоведущих частях и вблизи них, происходит более 88 % всех несчастных случаев. Например, в ТРАНСЭНЕРГО за 2020 год произошло 7 случаев поражения электрическим током.

Последствия после поражения электрическим током бывают разными, начиная от ожога заканчивая летальным исходом. На примере биологических систем человека опишем, как они изменяются после поражения электрическим током.

Нервная система – возможна потеря сознания разной продолжительности, потеря памяти о произошедших событиях (амнезия) так же возможны судороги. В легких случаях возможна слабость, мелькание в глазах, головокружение и головная боль. Бывает поражение нервов, которые приводят к нарушению двигательной активности. В редких случаях поражение тока через мозг может привести к остановке дыхания, это и становится причиной гибели при ударе током.

Сердечно – сосудистая система – происходит нарушение сердечной деятельности, такие нарушения проявляются в сбое сердечного ритма, увеличение числа сердечных сокращений. Прохождение тока через сердце может вызвать нарушение его способности сокращаться это может привести к остановке сердца. В некоторых случаях электрический ток повреждает стенку сосудов, приводя к кровотечению.

Дыхательная система – при поражении током высокого напряжения возможны ушибы и разрывы лёгких. Так же прохождение электрического тока через дыхательный центр может вызвать торможение или остановку дыхательной деятельности.

Органы чувств – после поражения электрическим током может происходить шум в ушах, снижение слуха, возможны разрывы барабанных перепонок. При воздействии яркого света может возникнуть повреждение зрения.

Заключение. Подводя итоги по всему выше сказанному, поражение электрическим током очень опасно и может привести к летальному исходу. Для того, чтобы избежать наносящие вред или смертельные последствия, из-за поражения электрическим током необходимо придерживаться правил технической эксплуатации и охраны труда, а также быть внимательным на рабочем месте!

Список литературы

[1] Качество электроэнергии в системах светодиодного освещения. / В.О. Колмаков, В.И. Пантелеев; отв. ред. Б.И. Кудрин, Б.В. Лукутин, А.С. Сайгаш. // В сборнике: Электроэнергия: от получения и распределения до эффективного использования. – Томск: Национальный исследовательский Томский политехнический университет, 2012. – 87-90 с.

[2] Колмаков В.О. Схемотехническое обеспечение качества электрической энергии в сетях с нелинейными электроприемниками массового применения. / В.О. Колмаков. // Диссертация на соискание ученой степени к.тех.н. – Красноярск: Сибирский федеральный университет, 2014. – 48-56 с.

[3] Колмаков В.О. Мониторинг состояния тяговых трансформаторов на основе тензорного анализа. / В.О. Колмаков, М.Н. Петров, А.И. Орленко. // В сборнике: Эксплуатация и обслуживание электронного и микропроцессорного оборудования тягового подвижного состава. Труды Всероссийской научно-практической конференции с международным участием. – 2020. – 263-269 с.

[4] Analysis of dynamic characteristics of frequency-dependent links. / V.O. Kolmakov, O.V. Kolmakov, E.S. Ijlin, V.S. Ratushnyak. // В сборнике: IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. – 2020. 12-26 pp.

[5] Снижение пожароопасности тепловозов с гибридной системой привода. / О.В. Колмаков, Н.Н. Довженко, А.Н. Минкин, [и др.]. // Безопасность регионов – основа устойчивого развития. – 2014. Т. 1-2. 140-144 с.

[6] Колмаков В.О. Энергосберегающее оборудование и электромагнитная совместимость. / В.О. Колмаков, Н.Р. Колмакова. // В сборнике: Инновационные технологии на железнодорожном транспорте. Труды XXII Межвузовской научно-практической конференции КриЖТ ИрГУПС. – 2018. – 46-53 с.

[7] Колмаков В.О. Способ определения постоянной времени нагрева сухого трансформатора. / С.М. Плотников, В.О. Колмаков. // Патент на изобретение RU 2683031 С1, 26.03.2019. Заявка № 2018116287 от 28.04.2018. 1-2 с.

[8] Колмаков В.О. Упрощенное определение момента инерции асинхронного двигателя серии 4А. / С.М. Плотников, В.О. Колмаков. // Известия высших учебных заведений. Электромеханика. – 2019. Т. 62. № 1. 87-91 с.

[9] Колмаков В.О. Оптимизация динамического торможения двигателя постоянного тока независимого возбуждения. / С.М. Плотников, В.О. Колмаков. // Известия высших учебных заведений. Электромеханика. – 2018. Т. 61. № 5. 13-17 с.

[10] Колмаков В.О. Электромагнитная совместимость и энергосберегающее оборудование. / В.О. Колмаков, В.И. Пантелеев. // Энергетик. – 2012. № 11. 47-49 с.

[11] Колмаков В.О. Оптимизация динамического торможения двигателя постоянного тока независимого возбуждения. / С.М. Плотников, В.О. Колмаков. // Известия высших учебных заведений. Электромеханика. – 2018. Т. 61. № 5. 13-17 с.

[12] Колмаков В.О. Метод динамической диагностики механических узлов. / В.О. Колмаков, О.В. Колмаков. // В сборнике: 120 лет железнодорожному образованию в сибире. Материалы Всероссийской научно-практической конференции с международным участием. – Красноярск: Красноярский институт железнодорожного транспорта, 2014. – 198-203 с.

[13] Колмаков О.В. Определение коэффициента затухания частотозависимых звеньев. / О.В. Колмаков. // В сборнике: Инновационные технологии на железнодорожном транспорте. Труды XXII Межвузовской научно-практической конференции КриЖТ ИрГУПС. – 2018. – 3-5 с.

[14] Колмаков О.В. Метод расчета емкости компенсирующего конденсатора асинхронных двигателей малой мощности. / С.М. Плотников, О.В. Колмаков. // Известия высших учебных заведений. Электромеханика. – 2016. № 5. 59-63 с.

[15] Колмаков О.В. Экспериментальные исследования размагничивания генератора постоянного тока. / С.М. Плотников, В.О. Колмаков. // Journal of Advanced Research in Technical Science. – 2020. № 18. 37-40 с.

[16] Анализ состояния силовых трансформаторов тяговых подстанций Красноярской железной дороги: / А.И. Орленко, М.Н. Петров, В.О. Колмаков, О.В. Колмаков. // Научное издание. – Красноярск: 2020. – 119 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Power quality in LED lighting systems. / V.O. Kolmakov, V.I. Pantelev; otv. ed. B.I. Kudrin, B.V. Lukutin, A.S. Saigash. // In the collection: Electricity: from receipt and distribution to efficient use. - Tomsk: National Research Tomsk Polytechnic University, 2012. - 87-90 p.

[2] Kolmakov V.O. Schematic assurance of the quality of electrical energy in networks with non-linear power consumers of mass use. / V.O. Kolmakov. // Dissertation for the degree of Ph.D. - Krasnoyarsk: Siberian Federal University, 2014. – 48-56 p.

[3] Kolmakov V.O. Condition monitoring of traction transformers based on tensor analysis. / V.O. Kolmakov, M.N. Petrov, A.I. Orlenko. // In the collection: Operation and maintenance of electronic and microprocessor equipment for traction rolling stock. Proceedings of the All-Russian scientific-practical conference with international participation. - 2020. - 263-269 p.

[4] Analysis of dynamic characteristics of frequency-dependent links. / V.O. Kolmakov, O.V. Kolmakov, E.S. Iljin, V.S. Ratushnyak. // In the collection: IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. - 2020.12-26 pp.

[5] Reducing the fire hazard of diesel locomotives with a hybrid drive system. / O.V. Kolmakov, N.N. Dovzhenko, A.N. Minkin, [and others]. // Security of the regions is the basis of sustainable development. - 2014.Vol. 1-2. 140-144 p.

[6] Kolmakov V.O. Energy saving equipment and electromagnetic compatibility. / V.O. Kolmakov, N.R. Kolmakov. // In the collection: Innovative technologies in railway transport. Proceedings of the XXII Interuniversity Scientific and Practical Conference KRIZhT IrGUPS. - 2018. – 46-53 p.

[7] Kolmakov V.O. A method for determining the heating time constant of a dry transformer. / CM. Plotnikov, V.O. Kolmakov. // Patent for invention RU 2683031 C1, 26.03.2019. Application No. 2018116287 dated April 28, 2018. 1-2 sec.

[8] Kolmakov V.O. Simplified determination of the moment of inertia of a 4A induction motor. / CM. Plotnikov, V.O. Kolmakov. // News of higher educational institutions. Electromechanics. - 2019.Vol. 62. No. 1. 87-91 p.

[9] Kolmakov V.O. Optimization of dynamic braking of a DC motor with independent excitation. / CM. Plotnikov, V.O. Kolmakov. // News of higher educational institutions. Electromechanics. - 2018.Vol. 61. No. 5. 13-17 p.

[10] Kolmakov V.O. Electromagnetic compatibility and energy saving equipment. / V.O. Kolmakov, V.I. Panteleev. // Energetic. - 2012. No. 11. 47-49 p.

[11] Kolmakov V.O. Optimization of dynamic braking of a DC motor with independent excitation. / CM. Plotnikov, V.O. Kolmakov. // News of higher educational institutions. Electromechanics. - 2018. Vol. 61. No. 5. 13-17 p.

[12] Kolmakov V.O. Method of dynamic diagnostics of mechanical assemblies. / V.O. Kolmakov, O. V. Kolmakov. // In the collection: 120 years of railway education in siberia. Materials of the All-Russian scientific-practical conference with international participation. - Krasnoyarsk: Krasnoyarsk Institute of Railway Transport, 2014. - 198-203 p.

[13] Kolmakov OV Determination of the attenuation coefficient of frequency-dependent links. / O.V. Kolmakov. // In the collection: Innovative technologies in railway transport. Proceedings of the XXII Interuniversity Scientific and Practical Conference KRIZhT IrGUPS. - 2018. - 3-5 p.

[14] Kolmakov OV Method for calculating the capacity of the compensating capacitor of low-power induction motors. / CM. Plotnikov, O.V. Kolmakov. // News of higher educational institutions. Electromechanics. - 2016. No. 5. 59-63 p.

[15] Kolmakov OV Experimental studies of the demagnetization of a DC generator. / CM. Plotnikov, V.O. Kolmakov. // Journal of Advanced Research in Technical Science. - 2020. No. 18. 37-40 p.

[16] Analysis of the state of power transformers of traction substations of the Krasnoyarsk railway: / A.I. Orlenko, M.N. Petrov, V.O. Kolmakov, O. V. Kolmakov. // Scientific publication. - Krasnoyarsk: 2020. - 119 p.

© А.О. Алушкин, Е.Ю. Грицай, 2020

Поступила в редакцию 29.11.2020

Принята к публикации 5.12.2020

Для цитирования:

Алушкин А.О., Грицай Е.Ю. Причины и последствия поражения электрическим током в области хозяйства автоматики и телемеханики на железнодорожном транспорте // Инновационные научные исследования : сетевой журнал. 2020. №12-1(2). С. 127-133. URL: <https://ip-journal.ru/>